

TÜRKİYE'DEKİ DEĞİŞİMİ İSLAMCI DERGİLER ÜZERİNDEN OKUMAK

Dr. Vahdettin Işık

Giriş

Türkiye'de İslamcı düşüncenin izini sürmek isteyenlerin işi, sadece İslamcı dergileri takip ederek altından kalkılamayacak kadar karmaşık bir iştir. İslam siyaset birikiminin değerleri ve duyarlılıkları gibi değişiminin seyri de şiirlerden görüntülü kaynaklara, siyasi eylemlerden tebliğ çalışmalarında takip edilen usullere ve bu usulün dönem içerisinde nasıl şekil aldığına kadar birçok alanda araştırılmalıdır. Yine de, bir siyasî ve fikrî iddiayı anlamak ve tarihi süreçte ortaya çıkan şekil alışlarını gözlemlemek için başvurulacak kaynaklar içerisinde “dergiler” ihmal edilemeyecek en önemli kaynaklar arasında sayılabilir.

Dergiler üzerinden süreç okuması yapmanın sınırlılıkları yalnızca sözünü ettiğimiz “çoklu kaynak” takibi ihtiyacından kaynaklanmıyor; “Türkiye'de İslamcı Düşünce”nin serüveninden söz ederken, öncelikle uzun bir tarihi dönemden bahsedildiği göz önünde bulundurulmalıdır. Keza, yaklaşık bir asırlık bir zaman diliminde yayınlanmış bulunan tüm dergilerin okunması ve değerlendirilmesi bir yana, onların sadece adlarını bile tespit etmenin ciddi zorluklar içerdiği ihmal edilmemelidir. Bu yüzden de bizim burada söyleyeceklerimizi bu sınırlılıklar içerisinde konuşlandırarak değerlendirmekte fayda var.

Üzerinde durulması gereken bir diğer husus da, konu başlığında kullanılan “değişim” kavramı ile ilgilidir. Zira değişim kavramı, yaygın

olarak, ideolojik duruşta meydana gelen “olumlu” veya “olumsuz” bir farklılaşmayı ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu ideolojik çerçeveden farklı olarak biz değişim kavramını, Türkiye’deki siyasi, fikri, sosyolojik yapıda meydana gelen her türden “farklılaşma”yı ifade etmek anlamında kullandığımızı belirtmemiz gerekiyor.

Dergiler üzerinden yapılacak bir okumada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de, dergide konu edilmiş her gündemi ve gündemleri ele alış biçimini mutlaka o dönemin çerperine alarak okumaktan kaçınmak olmalıdır. Zira dergiler zaman zaman kendisine misyon biçtikleri değerleri, kavramları ve gündemleri hemen her dönemde gündemleştirmeyi deneyebilirler. Bu gerçekliğin ihmal edilmesi değerlendirme hatalarına yol açabilir. Bu yüzden de dergilerin hangi misyonu taşıma iddiasına sahip olduğunu hesaba katarak değerlendirmelerimizi yapmamız gerekiyor. Özellikle “mektep” işlevi gören dergilerle “cemaat” dergilerini bu çerçevede dikkatli okumakta fayda var.

Bizim burada yapacağımız şey, temsil imkânı nispeten güçlü bazı dergileri dikkate alarak, yayınladıkları dönemin ulus üstü ilişkileri, siyasi ve sosyal zemini ile dergilerin gündemleri arasındaki irtibatı tespit etmek ve “aynı çizgi” de oldukları varsayılan dergilerin, yaşanan değişim karşısındaki tutumlarını ve tavır alışlarını mukayese etmekten ibaret olacaktır.

1. Tek Parti Yılları ve Çok Partili Hayata Geçiş Dönemi

Dönemin dergilerinin gündemleri, dili ve söylemi ile devletin izlediği politika arasında yakın bir irtibat olduğu açıkça görülmektedir. Öncelikle ifade etmek gerekir ki, bu dönemde devlet sıkı bir tecrit politikası ile dinî hayatın tüm süreçlerinde baskılamıştı. Bu süreçte İslami yayınların genel bir değerlendirmesinin de gösterebileceği gibi, ciddi bir İslâmî söylemin varlığından bahsetmek dahi mümkün değildir. Nitekim İslâmî yayınların hepsi 1925 yılındaki Şeyh Sait İsyanı’na kışkırttıkları ya da bu başkaldırıya bir şekilde karıştıkları iddiasıyla kapatılmışlardır. İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması (29 Nisan 1923) ve Tahrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması (6 Mart 1925), muhalefeti bütünüyle bastırmaya ve kontrol altına almaya yönelikti. Kuşkusuz

bu gelişmeler, İslâmî tüm faaliyetler gibi yayıncılık faaliyetlerini de derinden etkilemişti. İktidar, basın üzerinde sıkı bir denetim kurma ve bu denetimi kurumlaştırma çabalarını daha da yoğunlaştırmış ve sonuçta güdümlü bir basın özgürlüğünü kurumsallaştırmıştır. Bu tutum 1942’de bile zayıflamamış, hatta dikkate değer bir kararlılık kazanmıştır.¹ Muhalefeti ülke dışında sürdüren Yarın ve Müsavat gibi İslâmcı dergilerde ise daha rahat ve öfkeli bir dil kullanılmaktadır.² Oysa 1960’a kadar ülke içinde yayınlanan İslami yayınların duygusal eğilim, siyasi yönelim, içerik ve entelektüel donanım açısından ele alındığında dönemlerinin kendine has koşullarını içselleştirdikleri görülmektedir. Kuşkusuz bu iki dönem içinde İslâmî yayınların niteliksel açıdan en zayıf kaldığı dönem Cumhuriyet’in köktenci dışavurumunun somutlaştığı 1945 öncesidir ve bu da tek parti şartlarıyla ilişkilidir. Zira bu dönemin iktidarı, muhalefet karşısında giderek daha da sertleşen tutumuna meşruluk kazandırmak için her fırsatı değerlendiren bir tutum sergilemişti. Esasen siyasi ve kültürel tercihleri itibarıyla bir geçiş dönemi izlenimi veren 1920-1924 yılları dışta tutulursa 1945’e kadarki dönemde bir vakıa olarak dinî yayıncılıktan söz etmek mümkün değildir.³ N. Subaşı’nın da ifade ettiği gibi, dinin kontrol gücünün zayıflatıldığı ve laikliğin gücünün pekiştirildiği dönemin siyaseti içinde İslâmcılar da yayınlarında mevcut sınırlamalara dikkat etmişlerdi. Bu eğilimleri kontrol altına alacak, gerektiğinde sindirecek ve gelişme arzusunu özellikle zayıflatacak bir dizi kanun ve bunları pekiştirecek uygulamalar da bu sürecin bir parçası olmuştur. Nitekim siyasi iktidarın niyeti Dahiliye Vekaleti Matbuat Umum Müdürlüğü’nce yayınlanan ve Vedat Nedim Tör imzasını taşıyan 17 Mayıs 1942 tarih ve 653 sayılı bir yazıda açıkça yansıtılmaktadır: “*Biz her ne şekil ve surette olursa olsun, memleket dâhilinde dinî neşriyat yapılarak dinî bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dinî bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz*”. Yine 1945’te bu kez T. C. Başvekâlet Matbuat

- 1 Vahdettin Işık, A. Köroğlu, Y. E. Sezgin (Ed.), 19860-1980 Arası İslamcı Dergiler, Toparlanma ve Çeşitlenme, Necdet Subaşı, “1960 Öncesi İslami Neşriyat: Sindirileme, Tahayyül ve Tefekkür”, s. 52., Nobel Y., İstanbul 2016.
- 2 Mert, Nuray, Cumhuriyet’e İlk İslâmî Muhalefet: Yarın ve Müsavat”, Toplum ve Bilim, sayı: 69 (Bahar 1996), s. 128-149.
- 3 İsmail Kara, “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Dinî Yayıncılığın Gelişimi Üzerine Birkaç Not”, Toplum ve Bilim, sayı: 29-30 (Bahar-Yaz 1985), s. 153-177.

Umum Müdürlüğü İç Matbuat Dairesi tarafından ilgili gazetelere gönderilen bir uyarıda da şu ifadeler yer verilmiştir: “*Gazetelerinizin son günlerdeki neşriyatı arasında dinden bahis bazı yazı, mütalâa, ima ve temsillere rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve gerek mütalaa kabilinden olan her türlü makale ve fıkra ve tefrikaların neşrinden tevekki edilmesi ve başlanmış bu gibi tefrikaların en son on gün zarfında nihayetlendirilmesi...*”⁴ Bu ifadeler, doğrudan İslami önermeleri gündemleştirmek bir yana, ‘*dinden bahis bazı yazı, mütalaa, ima ve temsiller*’e rastlanmasını bile “sorun” olarak gören bir katı politik çerçevenin hâkim olduğunu açıkça göstermektedir. Her şeye rağmen yeni şartlarda da etkili bir dini söylem alanı oluşturmaya ve geleneği yeniden canlandırmaya çalışan muhalif çabalar bütünüyle yok edilememiş ve bu çabalar tarihi İslami mirası sonraki kuşaklara taşımayı başarmışlardır. Bu bağlamda Nurettin Topçu’nun Hareket’i(1939-1981), Eşref Edib’in Sebilürreşad’ı (1948-1966) ve Necip Fazıl Kısakürek’in Büyük Doğu’su(1909-1975) özel bir yer işgal etmektedir.

1 Şubat 1939’da yayınlanmaya başlayan **Hareket** dergisi, bu tür muhalefetin ilk sözcülerinden biri olmuştur. Aralıklarla, değişik boyut ve hacimde yayımlanan ve her defasında 1. sayıdan başlayan dergi, Nurettin Topçu’nun sağlığında 158, ölümünden sonra ise 186 sayı çıkarmıştır. Hareket’in dönemleri ve tarihleri şöyledir: Şubat 1939-Mayıs 1943; Mayıs 1947-Haziran 1949; Aralık 1952-Haziran 1953; Ocak 1966-Mart 1977; Mart 1979-Eylül 1981. Derginin son iki dönemindeki adı ‘Fikir ve Sanatta Hareket’ olarak değiştirilmiştir.⁵

Derginin dönemin sorunları ile yakından ilgilendiği gözlemlenmektedir. Ancak Nurettin Topçu yazılarında, tek parti döneminin dergilere yansıyan popülizmine asla yer vermemiş, resmi görüşe karşı bir duruş sergilemiştir.⁶ Dergide, Batılılaşmayla beklenen rönesansın

4 Eşref Fergan, Milleti Nasıl Aldattılar? Mukaddesatına Nasıl Saldırdılar? Kara Kitab, 2.b., Sebilürreşad Neşriyat, İstanbul, 1967.

5 Orhan Okay, “Hareket”, İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Y., İst., 1997, cilt: 16, s. 123-125.

6 Zafer Toprak, “Fikir Dergiciliğinin Yüz Yılı”, Türkiye’de Dergiler Ansiklopediler (1849-1984), İstanbul, 1984, s. 13-54.

asla gerçekleşmeyeceği savunulmuş, bu arada tek şef rejiminin sâkıncalarına sürekli olarak vurgu yapılmıştır.⁷

Hareket dergisinin ilk sayılarında İslâm'dan açıkça söz edilmese de ahlâk, sorumluluk, hizmet, hakikat, vicdan, sonsuzluk, ebedîlik, iman, irade, diğerkâmlık gibi kavramlar altında bir İslâm düşünceci verilmek istenir. Türkiye'de nisbî bir basın hürriyetinin başladığı ikinci döneminden itibaren dergide dinî sorunlar ve tartışmalar daha çok belirginlik kazanmaya başlamıştır⁸. Hareket'in bu konudaki yazıları İslâmî ahlâk, imanın derûni hazzı, mistik yaşayış ve toplum düzeni gibi düşünceler çerçevesinde yoğunlaşmıştır. Nitekim Hareket'in ilk 30 yılını değerlendirdiği yazısında Topçu⁹, "İlahi prensiplerini Kur'ân'da bulduğumuz bir kalp ahlâkının felsefi temellerini denedik" demektedir.

Resmi milliyetçiliğin dışında kalmaya özen gösteren Topçu'nun yaklaşımında "Türklüğü Müslümanlıktan ayırmak, insanı ruhundan ayırmaktan başka bir şey değildir." Bu bağlamda dine ilgisiz kalan, hatta ona olumsuz bir tavır takılan milliyetçiliğe de karşı çıkarak "milli tarihimizin Müslüman Anadolu'nun tarihi olduğunu, Türk'ün bütün dehasının İslâm dini içinde ve onun sayesinde işlemiş bulunduğunu" kabul eden bir milliyetçilik anlayışı öne çıkarılmıştır. Böylece tarihi başlangıcını 1071 Malazgirt Zaferi'ne bağlayan ve Misâk-ı Millî sınırları ile yetinen bir Anadolu milliyetçilik fikri benimsenmiştir.¹⁰

Eşref Edip Bey'in çıkardığı **Sebilürreşad** dergisi de İslâmî niyetlerin dışavurumu söz konusu olduğunda, tek parti döneminin en ilginç dergilerinden biri olarak değerlendirilebilir. "14 Ağustos 1324 (1908)'de Sırat-ı Müstakim adıyla yayın hayatına başlayan derginin adı 183. sayıdan itibaren 24 Şubat 1327 (1912)'de Sebilürreşad şeklinde değiştirilmiştir. 1908-1966 tarihleri arasında değişik dönem ve aralıklarla yayınlanan derginin kuruluşunda sahipleri Ebu'l-ulâ Zeynel Âbidin (Mardin) ile Eşref Edib (Fergan), başyazarı ve yayın yönetmeni ise Mehmet Akif'tir. 1912'de Sebilürreşad adını alan

7 Z. Toprak, aynı makale, s.44

8 O. Okay, aynı makale, s.124

9 Nurettin Topçu, "Hareket'in Otuz Yılı", Hareket, sayı: 37 (1969), s. 4-6.

10 O. Okay, a.g.m., İATDV, cilt: 16, s. 123-125.

derginin sahipliğini bu tarihten itibaren Eşref Edib üstlenmiştir. Takrîr-i Sükûn nedeniyle 6 Mart 1925'te 641. sayısıyla birlikte yayımına ara vermek zorunda kalan dergi, 22 yıl aradan sonra 1948'de Eşref Edib tarafından yeniden çıkarılmaya çalışıldıysa da bu yeni biçimiyle eski etki ve ağırlığına ulaşamamıştır.”¹¹

Dönemin önde gelen düşünürlerinin katkılarının yer aldığı dergide dinî, millî ve edebî konular etrafında İslâmî bir perspektif canlı tutulmaya çalışılmıştır. Cumhuriyet'in ilanı ile şiddeti artmaya başlayan “asrîleşme” ve “garplılaşma” taraftarlarıyla sürekli olarak polemiklere giren Eşref Edib, özellikle İslâm ve İslâm'ın temel kurumlarına yapıldığını düşündüğü saldırı ve eleştirilere her seferinde karşı çıkmıştır. Bunun sonucu olarak diğer yayın organları gibi Sebilürreşad da zaman zaman sansüre uğratılmıştır. Şeyh Said İsyanı üzerine Takrîr-i Sükûn Kanunu vesile edilerek birçok gazete ve dergiyle birlikte Sebilürreşad da kapatılmış ve ancak 1948 yılında tekrar yayınlanmaya başlayabilmiştir.¹²

Büyük Doğu Dergisi ise Eylül 1943'ten başlayarak çeşitli ara-
lıklarla Mayıs 1978'e kadar çıkan bir başka “mektep” dergisidir¹³.

- 11 Şaban Sitembölükbaşı, Türkiye'de İslâm'ın Yeniden İnkişafı (1950-1960), İsam Yay., İstanbul, 1995.
- 12 Eşref Edib, sadece dergideki yazılarıyla değil gündelik politik çatışmalar içindeki rolüyle de aslında güçlü bir kişiliktir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmaya başlayan ve büyük ölçüde popüler-oryantalist yaklaşımların platformu olarak değerlendirilen İslâm Ansiklopedisi'ne karşı, kendi dönemi açısından oldukça cüretkâr bir öneme sahip sayılabilecek bir risaleyle, eleştirel bir çıkış yapmış hatta bununla da yetinmeyerek alternatif bir ansiklopedi hazırlama girişiminde bile bulunmuştur[13]. Aslında bu ansiklopedi girişimini entelektüel anlamda ilk ciddi muhalefet olarak da görmek mümkündür (Gün, 2001: 80). Eşref Edib'in tek parti döneminde yazdıkları, tavır ve duruşu son derece önemlidir (Kara, 1994: 7)[14]. Bu çerçevede onun Kara Kitab'ı, tek parti dönemini tasvir eden ve bu süreci net bir dille sorgulayan bir çalışma olmasının yanı sıra, kendi konumunu İslâm temelli bir kaygıyla dillendirmesi açısından da önemli bir belge niteliğine sahiptir. Hatta bu kitap Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki dinî hayatın oldukça ağır bir eleştirisi olarak da değerlendirilebilir. Eşref Edib, bu kitabında rejimi duygusal dozda oldukça özgün bir dil ve duyarlılıkla eleştirmektedir (Eşref Edib ve **Sebilürreşad** dergisi hakkında genel bir değerlendirme için bkz., N. Subaşı, a.g.m., s.52-53.)
- 13 Derginin dönemleri için bkz., O. Okay, “Büyük Doğu”, İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1992, cilt: 6, s. 513-514.
Ayrıca, Necip Fazıl Kısakürek ve Büyük Doğu için bkz. Cemil Koçak, “Türk Milliyetçiliğinin İslâm'la Buluşması”, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce-Milliyetçilik, ed. Tanıl Bora, cilt: 4, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002, s. 601-613.

Yayınlandığı süre boyunca derginin, Türkiye İslâmcı söylemi ve muhitleri üzerinde ciddi bir şekilde etkisi olmuştur.

Necip Fazıl'la özdeşleşen “Büyük Doğu” sloganı, hem coğrafi bakımdan Batı'ya karşı Doğu'yu temsil ediyor hem de hayat felsefesi ve kültürel değerler bakımından Doğu'nun derin dini inançlarına çağrışım yapıyordu.¹⁴

Derginin açtığı kulvar çok partili hayata geçişte İslâmcı bir kamuoyunun oluşmasına katkıda bulunmuş, çok partili dönemle birlikte daha açık ve çatışmacı bir muhalif söyleme sahip olmuştur. Polemikleriyle, sansasyonel kapanış ve çıkışlarıyla her zaman dikkat çeken Büyük Doğu, gençlerin dini kültüre yönelmesinde oldukça önemli bir rol üstlenmiştir. Büyük Doğu'daki birçok yazısı yüzünden Necip Fazıl değişik iktidarlar devrinde adlî takibata uğrayarak hakkında defalarca beraat, tevkif ve hapse mahkûmiyetle sonuçlanan kararlar verilmiştir.¹⁵

Büyük Doğu dergisi, Hareket dergisi gibi çok kere Türk milliyetçiliğini İslâm'la buluşturma çabalarından biri olarak görülebilir.¹⁶ Daha sonra Türk-İslâm sentezine yol açan bu tutumun, Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra içinde bulunduğu modernleşme sürecinin getirdiği önemli bir kimlik sorununa cevap arayışı olduğu söylenebilir. Nitekim şehirlere göç eden insan sayısı artıp toplumun geleneksel ilişkileri çözüldükçe, yeni sorunlarla karşı karşıya kalınıyordu. Buna bir de resmi ideolojinin insanların değerlerine yabancılığı da eklendiğinde Necip Fazıl'ın, hem İslami hem de milliyetçi bir kavram çerçevesi kurmasının sebebi daha doğru kavranabilir. Bu söylemin bir yanı sıra devletin çizdiği sınırların farkında olan diğer yandan da bu sınırları halkın dini talep ve ihtiyaçları lehine zorlayan bir çerçeveyi esas aldığı söylenebilir.

Yine, NFK ve Büyük Doğu için bkz., Elisabeth Özdalga, “Tasavvuf Bahçelerinde Dolaşan Bir Milli Kahraman: Necip Fazıl Kısakürek”, Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1997, s. 189-193.

14 Elisabeth Özdalga, “Tasavvuf Bahçelerinde Dolaşan Bir Milli Kahraman: Necip Fazıl Kısakürek”, Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1997, s. 190

15 Orhan Okay, “Büyük Doğu”, İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1992, cilt: 6, s. 514

16 Koçak, Cemil, “Türk Milliyetçiliğinin İslâm'la Buluşması”, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce-Milliyetçilik, ed. Tanıl Bora, cilt: 4, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002, s. 601-613

2. Değişen Dengeler ve Çok Sessliliği Mümkün Kılan Yeni Bir Dönem

Tek partili iktidarının dini hayatı ve yayıncılığı bir bütün olarak kontrol altında tutma konusunda takındığı sıkı tavır, 1945’den itibaren kısmen sarsıntıya uğramıştır. Daha 1947’de bir geçiş döneminin başlangıcı olarak da sayılabilecek CHP Kongresi’nde, toplumdaki dinî hissiyatın yaratabileceği gerilimin politik bir manevra içinde nasıl kullanılabilceğinin işaretleri verilir. Bu çerçevede İmam Hatip okullarının açılışı ve eski bir İslâmcı olan Şemseddin Günaltay’ın Başbakanlığa getirilmesi de yeni dönemin diline egemen olmayı tasarlayan farklı bir politik arayış olarak yorumlanabilir. Bu süreç, bir yanıla muhalefetin yaratacağı atağı başarısız kılmak bir yanıla da din konusunda gittikçe kötürümleşen toplumsal yapıyı uygun bir bütünlük içinde yeniden düzene koyma kaygısını taşımaktadır. Ancak yine de bu kararların altında derinlikli bir fikrî endişe ya da kapsamlı bir proje önerildiğini görmek mümkün değildir. Bu değişimlerin 1950 seçimleri arefesinde gerçekleştirilmiş olduğu dikkate alındığında, toplumda biriken ihtiyaçların ve muhalefetin kontrol altına alınması umulmaktaydı.

1950’de iktidarı devralan Demokrat Parti (DP), dini pratiklere alan açma konusunda CHP’ye nispetle daha açık bir tutum sergilemişti. Bu siyasetin yansıması olarak, 1950 seçimlerini DP’nin kazanmasıyla birlikte “resmi rahatlatma teşebbüsleri”¹⁷ içinde dinî hayat yeniden canlanmaya başlamıştı. Bu canlanmayı, çıkan dergi sayısı ve dergilerin gündem çeşitliliği açık bir şekilde yansıtır.

“Allah Yolu; 1952 yılında Samsun’da yayın hayatına başlayan ve o dönem Nurculara yakın bir yayın olan Büyük Cihad; İsmail Hakkı Baltacıoğlu tarafından 1956 yılında çıkarılmaya başlanan Din Yolu; Doğan Güneş; dönemin önemli dergilerinden biri olan ve 1947-1953 yılları arasında Abdurrahim Zapsu tarafından toplam 140 sayı olarak çıkarılan Ehli Sünnet; Ehli Nimet; Fetih; Şemseddin Yeşil tarafından haftalık düzenli bir biçimde 8 sayfa olarak çıkarılan ve toplamda

17 Bkz., İsmail Kara, a.g.m., s. 153-177.

104 sayı yayımlanan *Hakikat Yolu*; *Hakka Doğru*¹⁸; *Hak-yol*; ilk sayısı 1 Eylül 1950 yılında çıkan ve dönemin Nurcularına yakın duran ve 1960 yılına kadar yayın hayatında olan *Hür Adam*; gazete formatında 1948 yılında Esad Eki-cigil tarafından çıkarılmaya başlanan ve 1950’li yılların başına kadar yayın hayatına devam eden, Tahirül Mevlevi’nin Mesnevi yazılarının da yayımlandığı *İslam Yolu*; Raif Ogan tarafından 1952-1954 yılları arasında 96 sayı olarak çıkarılan *İslam Dünyası*; 1951-1953 yılları arasında Ali Kemal Belviranlı tarafından 24 sayı olarak çıkarılan ve yazı kadrosunda dönemin önemli isimlerinin yer aldığı *İslam’ın Nuru*; 1948-1950 yılları arasında Nureddin Eren tarafından yayımlanan *İslamiyet*; başyazarının İzmir Dersiam Vaizi olduğu ve 1948 yılında başlayıp 1978’e kadar toplamda 398 sayı olarak İzmir’de yayın hayatına devam etmiş uzun soluklu bir dergi olan *Müslüman Sesi*; 1947-1949 yılları arasında Mehmet Akif Ersoy’un damadı Ömer Rıza Doğrul tarafından çıkarılan *Selamet*; Osman Yüksel Serdengeçti’nin 1947-1962 yılları arasında çıkardığı ve sık sık kapatılmalara ve toplatılmalara maruz kaldığı için ancak 33 sayı çıkabilen *Serdengeçti*; 1949-1953 yılları arasında Eskişehir’de M. Nuri Akyar tarafından çıkarılan *Yeşil Nur*; 1947 yılında yayın hayatına başlayan ve 1948 (?) yılına kadar çıkan *Doğru Yol* ile son olarak F. Kavukçuoğlu¹⁹ tarafından 10 Nisan 1947’de çıkarılmaya başlanan *İrşat* dergileridir.

Dergilerin künye bilgilerinden de anlaşılacağı üzere 1940’ların sonunda dergi yayın hayatında hızlı bir hareketlilik başlamıştır. Dergilerin isimleri daha çok dinî referanslara göndermeler yaparken dergi isimlerinin altlarındaki tanıtım metinleri büyük oranda; “dini”, “ahlaki”, “ilmi”, “edebî” gibi kelimeler ile ifade edilmiştir. Bu durum aslında bir anlamda belirli bir tedirginliği de göstermektedir ve yeni konjonktürde dikkatli yol alma çabası olarak da okunabilir.”²⁰

- 18 Bu dönemde iki tane *Hakka Doğru* dergisi yayımlanmıştır. İlki 1947-1949 yılları arasında Perşembe günleri “Allah, Din, Ahlak Bilgileri Dergisi” sloganı ile çıkmıştır. Sahibi Şerafettin Şenpınar’dır. İkincisi ise 1959 yılında 15 günde bir çıkmaya başlamıştır.
- 19 Aynı kişi tarafından aynı yıllarda *Allah Yolu* adında bir gazete daha çıkarılmıştır.
- 20 Vahdettin Işık, A. Köroğlu, Y. E. Sezgin (Ed.), a.g.m., A. Köroğlu, “**Türkiye’de İslamcılık Düşüncesinin Seyrini Dergiler Üzerinden Okumak**”, s. 12-13.

Bu dönemde oluşan nisbî rahatlama zemininde ortaya çıkan ve geniş açılımıyla olduğu kadar dağınık ilgileriyle de farklılaşan neşriyat içinde giderek kendi çizgisini oturtmaya çalışan bir hareketin ayrışma çabası içine girdiği de daha belirgin olarak gözlemlenebiliyor. Yine de İslâmcı yayınlar, belirgin bir politik talep ve stratejiyi ancak 60'lı yıllardan itibaren netleştirme imkânı bulabilecek ve nihayet 1970, 1980 ve 1990'lı yıllarda iyice incelmış bir referans sistemini üretmenin yolları daha belirgin bir şekilde aranmaya başlanacaktır.²¹

Kuşkusuz bu dönemin en ilginç yayınlarından birisi de **Selâmet Mecmuası**'dır.

Dergi, Ömer Rıza Doğrul (1863-1952) tarafından, 1947-1949 yıllarında yayınlanmıştır. İki dönem olarak yayınlanan derginin ilk evresi 23 Mayıs 1947'den 17 Eylül 1948'e kadar sürmüştür. İkinci evresi ise 12 Ocak 1949'dan itibaren 2 Kasım 1949'a kadar sürmüştür. İkinci dönemde dergi, **Yeni Selâmet** adıyla yayınlanmıştır.²²

Dergide ilmî-dinî araştırmalar, İslâm dünyasındaki düşünce hareketleri, İslâm klasikleri gibi konuların yanında özellikle o yıllarda din öğretimiyle ilgili olarak basında ve mecliste yapılan tartışmalara da ağırlıklı olarak yer ayrılmıştır. Dergi yazarları, din öğretiminin gereğini ortaya koyarak bu konuda bir kamuoyunun oluşmasına yardım etmişler, din hürriyetinin sağlanması ve ilkokullara din dersi konulmasında önemli girişimlerde bulunmuşlardır. Dergi, Türkiye dışında yaşayan Müslüman âlim ve entelektüellerden yaptığı tercümelemlerle de uzun süredir kendi çeperine kapatılmış Müslümanlara yeni bir soluk alma kanalı açmıştır.

Çok partili dönemde dikkat çeken bir diğer dergi de **İslâm** dergisidir. 1957'de yayınlanmaya başlayan dergi hem istikrarlı oluşuyla hem de Türkiye'deki İslâmcı eğilimlerin çatallaşmasına yol açması açısından dikkat çekicidir. Dergi gittikçe daralan Türkiye

21 N. Subaşı, a.g.m., s.60.

22 Derginin yazar kadrosu arasında yer alan isimler önemlidir. Yazarları arasında Ömer Rıza Doğrul, Ahmet Hamdi Akseki, Rıza Nafiz Taner, Musa Carullah ve Ahmet Halit Yaşaroğlu yer almıştır. Öte yandan dergide Mustafa Abdurrâzık Paşa, Muhammed İkbâl, Tâhâ Hüseyin, Zeki Ali, A. Cressy Morrison, John K. Birge gibi yabancı yazarlardan yapılan çevirilere de yer verilmiştir.

Müslümanlarının entelektüel sınırlarını genişletmeye başlamış görünmektedir. Dahası İslâm dergisi, 1960 sonrası İslâmî oluşumların gündemlerini ve dilini belirlemede de önemli bir aşamayı temsil etmektedir. “Gayemiz, İslâm dininin esaslarını yaymak ve müdafaa etmektir. Binaenaleyh İslâmî esaslara aykırı muzır fikirleri ihtiva eden yazılara mecmuamızda yer verilemez” cümlesiyle çıkış amacını açıklayan dergide dinle devlet arasındaki ayrımın söz konusu olmayacağı fikri işlenmektedir. Sonraki kuşakların laiklikle ilgili kavramsal tartışmalarında önemli bir yer tutan Ali Fuat Başgil’in fikirleri genellikle bu dergide yayınlanmıştı.

Dergide dönemin temel kavramsal gerilimlerinden olan “gericilik-ilericilik” kavramlarının analizine yer verilmekte ve İslâm’ın ilerlemeyle sorunu olmadığı dile getirilmektedir.

Kuşkusuz derginin din özgürlüğü talebini yüksek sesle dile getiren ve aslında yaygın ve genel sayılabilecek pek çok beklentiyi içinde barındıran metinler de aynı dergide kendine bir yer bulabilmiştir. Nitekim A. Hamdi Akseki’nin 1951’de yayınladığı ve din eğitimiyle dinî kurumların içinde bulunduğu sorunları ortaya koyan raporu (“Din Tedrisatı ve Dinî Müesseseler Hakkında Bir Rapor“ Sebülürreşad, cilt: 5, sayı: 102-15), bu dergide yeniden yayınlanmış ve bir anlamda da İslami hassasiyetin kamuya mal olmasında dergi önemli bir işlevi yerine getirmişti.²³ Öyleki, İslam mecmuasında anayasa hazırlık sürecinde yayımlanan “Din Hürriyeti İstiyoruz” başlıklı bildiri örneğinde de gözlemlenebileceği gibi, tek parti döneminin yarattığı düşünsel düzeydeki çekingenlik artık hissedilir bir şekilde terk edilmiş görünmektedir. Bu çerçevede, derginin kısa bir sunuş yazısı ile 1950’de yayınladığı, Diyanet İşleri başkanlarından Ahmet Hamdi Akseki’nin “**Devletin dine tahakkümü, dinî teşkilâtı vesayet altına alması kat’i surette önlenmelidir.**”(İslam, cilt. III, sayı: 9, Haziran 1960, s.291) başlıklı raporu çarpıcı bir örnektir.

Necdet Subaşı’nın da ifade ettiği gibi, Cumhuriyet’in erken dönem İslâmî muhalefetinin karşı pozitivist atakla, modernleşmenin başat argümanlarını içselleştirme tehlikesiyle de karşı karşıya gelmesine mukabil İslam Dergisi ile tek parti döneminin yarattığı düşünsel

23 Bkz, “Din Hürriyeti İstiyoruz”, cilt: 3, sayı: 10 (Temmuz 1960), s. 291.

düzeydeki çekingenlik artık hissedilir bir şekilde terk edilmiş, bir anlamda karşı atağa geçme şeklinde de değerlendirilebilecek yeni bir karşılaşmanın imkânları dikkatle değerlendirilmiştir.²⁴

Ancak, din ve vicdan hürriyeti üzerinden yapılan yorumların ağırlıklı olarak Ali Fuat Başgil'in Din ve Laiklik kitabındaki yaklaşımları doğrultusunda yapılmış olduğu dikkate alındığında, İslamcı çevrelerdeki halen derin izlerini gözlemleyebileceğimiz liberal söylemin bu dergide temellerini bulabiliriz.

Bu çerçevede “İslâm dergisi, bir yandan kendi döneminin İslâmî muhayyilesi içinde uygun bir mevzi ve direnç alanı oluşturmaya çalışırken, bir yandan da artık iyice belirginleşmeye başlayan düşünsel ayrışmaların merkezi olarak kendini sunmaya başlamıştır. Bu bağlamda 70'li yıllarda saflarını ayrıştırma süreci yaşayacak olan milliyetçi ve İslamcı yönelimler, kendilerini zamanla karşı karşıya getirecek zıtlaşmaları gerçekte bu dergi etrafındaki tartışmalar ekseninde kazanmışlardır.”²⁵

Türkiye dışındaki İslami tasavvur sahiplerinden çeviriler yaparak Türkiyeli Müslümanların yeni ufuklarla tanışmasına vesile olan bir diğer önemli dergi de **Hilal**(1958) dergisidir. Ulus devlet serüveninin çeperinde şekillenen içe kapanma döneminin düşünce dünyasında da ciddi bir sınır oluşturduğunda şüphe yok. Gündemler, kavramlar ve meseleleri ele alıştaki öncelikler takip edildiğinde bu durum açıkça gözlemlenebilir. Bu bağlamda, ulus devlet çağının en etkili iki cemaatinden Cemaat-i İslami ve İhvan-ı Müslimin'in

24 N. Subaşı, a.g.m., s.62.

25 Bkz., dergide yayınlanan bir yazıda (cilt: 4, sayı: 2 Kasım 1960) okunması önerilen kitapların bir listesine yer verilmektedir. Bu liste 1960'lara has dinî perspektifin düşünsel kaynaklarını yansıtmaya açısından oldukça ilgi çekicidir ve günümüz İslamcılığının temel başvuru kaynakları arasından çoktan çıkarılmış olan bu kitapların bir karşılaştırmasını yapmak eski ve yeni İslamcı eğilimlerin birbirinden kopuk ve ilişkisiz dünyalarını yansıtmaya açısından önemlidir. Listede Hak Dini Kur'an Dili (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır), Kur'an-ı Hakîm ve Meal-i Kerim (Hasan Basri Çantay), Kur'an-ı Kerim (Diyadin İşleri Başkanlığı), Sahih-i Buhari Tercemesi, Riyazü's Salihîn, Büyük Tefsir Tarihi (Ömer Nasûhi Bilmen), Büyük İslâm İlmihali (Ömer Nasûhi Bilmen), Sualli-Cevaplı Dini Bilgiler (Ömer Nasûhi Bilmen), Namaz Surelerinin Tercüme ve Tefsiri (Ahmet Hamdi Akseki), Hatemü'l-Enbiya Hz. Muhammed (Osman Keskiöğlü), İslâm Hukuku Nazariyatı, Sonsuz Nur, Ve'l-Asr Suresinin Tefsiri (Mısır Müftüsü Muhammed Abdüh), Tarih Boyunca İhtilaller ve Siyonizm (Ziya Uygur), İmam Birgivi ve Kabir Ziyaretine yer verilmektedir.

liderlerinden çeviriler yaparak, bugüne kadar devam eden derin bir etkilenmenin kapılarını açmıştır. Nitekim 1958 yılında çıkan Hilal Dergisi ve yayınlarının yegâne amacını kurucusu Salih Özcan şu sözlerle anlatacaktı:

“Ülkemizde İslâmi Yayıncılık ve onun oluşumuna katkıda bulunan Seyyid Kutup, Hasan el-Benna, Nedvi; Mevdudî ve Muhammed Kutup gibi günümüz İslâm âlimleri Türkiye’ye Hilâl Dergisi ile girdi... O günlerde yeni açılan İmam Hatip Okullarından yetişen gençler yeni bir bina yapacaklardı. Ama malzemeleri yoktu. Onların ufkunu açacak, onlara malzeme olacak yeni kitaplar ve yeni yorumlar lazımdı. Ve bir gece tüm İslâm ülkelerinde yaşayan İslâm âlimlerinin eserlerini çevirtip Türkiye’de yayınlamaya karar verdim. Böylece onlara yapacakları bina için malzeme sağlamış olacaktım. Sanırım bunda da başarılı oldum.”²⁶

İslam dünyasındaki farklı birikimleri Türkiye Müslümanlarının gündemine taşıyan dergide, dönemin önemli isimlerini barındıran geniş bir yerli yazar kadrosu da yer alıyor: Ali Himmet Berki’den başlayarak, Celal Saraç, Hasan Hüsnü Erdem, Enver Tunçalp, Mustafa Egemen, Osman Keskiöğlü, M. Lütfi İkiz, Veli Ertan, Nahit Dinçer, Asım Köksal, Ziya Nur, Zekai Konrapa, Fahrettin Akbulut, Fehmi Cumalıoğlu, Osman Yüksel Serdengeçti, Zübeyir Koç, Hasan Basri Çantay, Ali Nihat Tarlan, Kemal Kuşçu, Fikri Aksoy, Mustafa Runyun, Ali Fuad Başgil, Abdülkadir Karahan, Cevat Rifat Atilhan, Ömer Nasuhi Bilmen, Mehmet Şevket Eygi, Osman Turan, Sait Şamil, Sadrettin Yüksel, Halil Gönenç gibi isimler bunlar arasında sayılabilir. Bununla beraber Necip Fazıl Kısakürek’in “İdeolocya Örgüsü”nün ilk müsveddeleri de Hilal’de yayımlanır.

Kuşkusuz Türkiye’nin İslamcı birikiminin gözlemlenebileceği en uzun soluklu dergilerden biri de ‘**Diriliş**’ dergisidir. Dergi 1960-1992 yılları arasında ve farklı zaman periyodlarında 7 dönem olarak

26 Fatih Uğurlu, Altınoluk Dergisi, “Günümüz İslâm Alimleri Türkiye’ye Hilâl Dergisi ile Girdi”, S. 8, 1986 - Ekim, s. 40.

çıkarmıştır.²⁷ Güçlü bir şair olan Sezai Karakoç'un çıkardığı dergi, onun "Diriliş" kavramı çerçevesinde şekilleniyor.²⁸

Özellikle edebiyat dergiciliği tarihimizin genelinde olduğu gibi Diriliş Dergisi de bir "üstâd"ın etrafında oluşan bir ocak gibidir. Sezai Karakoç etrafında kümelenen yazarlar onun medeniyet görüşünü aksettirmiştir. Sezai Karakoç'un hatıralarında durum şöyle yansır: *"Arkadaşlar çevresinde bir hareket, umut ve yeni düşünceler kaynağı oldu Diriliş. Yetenekli olup da yazmaya yatkın olmayan arkadaşlarımı zorladım. Kimilerine yazı yazdırdım, kimilerine çeviri yaptırttım.(...) Bir kadro doğurmak için büyük çaba sarf ettim. Genç-yaşlı diye bir ayırım yapmadım. Gençlere de büyük güvenle yer verdim. Zaten geceleri geç vakitlere kadar kahvede gençlerle oturup konuştuğumdan onlar belli bir etki içinde idiler."*

Dergide yer alan gündemlere bakıldığında, dönemin sorunları, ihtiyaçları ve Türkiye Müslümanlarının ulusal sınırlar dışındaki Müslümanların birikimi ile girdikleri etkileşim sonucunda oluşan yeni birikimin dergiye de yansıdığı gözlemlenmektedir. Esasen sükûnetli bir dil ve gittikçe odaklanılan "medeniyet" vb. kavram çerçevesi dikkate alındığında, Diriliş'in yaklaşımı, güncelin değişkenliğinin ardındaki ilkeler çerçevesinde günceli yorumlamak şeklinde değerlendirilebilir.

27 İlk devre Nisan 1960'da başlar ve Mayıs 1960'da sona erer. İki sayılı bu ilk devreden sonra dergi Nisan 1966 yılından Mart 1967'ye kadar aylık olarak 12 sayı çıkar. Üçüncü devre yine aylık olarak çıkar ve Ekim 1969 ile Ocak 1971 tarihleri arası 16 sayı olarak sürer. 4. ve 5. Devresi 72 sayı süren dergi Eylül 1980'de yayınına yine ara verir. Dergi 6. devrede gazete formatında günlük olarak yayına başlar. Bu devre 7 Ocak 1983'de başlar ve 17 Haziran 1983'e kadar 161 sayı olarak devam eder. Derginin 7. devresi 25 Temmuz 1988'de başlar ve 5 Şubat 1992'de 133. Sayı ile hem bu devre hem de derginin yayını hayatı sona erer.

28 Karakoç, Diriliş kavramını kullanma ihtiyacı ve dergi çıkarmaya dair hatıralarında şunları söyler: "1960 Ocak, Şubat ve Mart ayları benim Diriliş'i aylık bir dergi olarak çıkarmayı düşünme, karar verme ve hazırlıklarını yapma aylarımdır. Yeni bir nesil gelmişti. Ortam otuz yıl öncesine göre çok değişmişti. Düşünüşte bir tazelenmeye ve yenilenmeye ihtiyaç vardı. Yeni bir dil ve üslub gerekiyordu. Bir süredir daldığım metafizik düşünceler de kendini ifade için beni zorluyordu. Bu fevkalade şartlar içinde doğdu Diriliş. Başu-bâde'l-mevt'in karşılığı olarak "Diriliş"i bulmuştum. Ölümünden sonra dirilme anlamına. Tabii ki, sadece metafizik anlamda değil, tarihi, sosyolojik anlamda da kullanıyordum."

Tabloya dikkatle bakıldığında, tedrici bir süreç öngörüsü olan Karakoç'un gündelik olanı gören ama gündelik olanı aşan bir düşünceyi ilmek ilmek örmeye çalışan bir duruş sergilediği fark edilecektir.

Ulusal sınırların çepere aldığı muhayyileyi, ulusal sınırların dışına taşıyan bu tutum, Türkiye İslamcı muhitlerinde ulaşılan yeni bir merhaleyi de işaret etmektedir. Kuşkusuz bu merhale hem ulusal sınırları aşan bir coğrafya tasavvurunu, hem yeni bir ulus kimliği inşa etmek isteyen T.C.'nin tarih algısını parçalayan bir tarih tasavvurunu hem de gittikçe ihata edici bir kavram birikimini ortaya koymaktadır.

Dönem	Yayımlanan Sayı Adedi	Temel Özellik
Nisan-Mayıs 1960	2	Fikriyatı yeni bir dil ve üslup ile tecdit ihtiyacı
1966-67	12	Yeni fikriyatın etrafında bir kadro oluşturma
1969-1971	16	Politize olmuş gençliği asli kaynaklarla buluşturma
1974-1978	60	Sokak olayları karşısında Diriliş aksiyonunun mesajını gençlere ulaştırmak gayedir. Sokak olaylarının arttığı bu dönemde sağduyulu bir diriliş eksenini çizmek bu dönemin özelliği olmuştur.
1979-1980	12	Batı fikriyatına karşı İslam Medeniyeti kavramının ön plana çıkarılması
Ocak-Haziran 1983	161	12 Eylül ihtilalinin ardından gelen bu dönemde aktüel meseleler teorik konulardan daha ağır basmaktadır.
1988-1992	133	İslam ülkesi, İslam devleti, İslam milleti gibi kavramlar etrafında, İslam dünyasına çözüm önerileri sunulması

Kaynak: Vahdettin Işık, A. Köroğlu,

Y. E. Sezgin (Ed.), a.g.e., Y. Emre Özsaray,

Diriliş Dergisi'nde Tarih İlgisi ve Sonuçları s. 234..

3. Kurumlar- Cemaatler ve Kendini İfade Etme İmkânı Olarak Dergiler

1960'lı yıllarda yepyeni bir olgunun tezahür ettiğini gözlemleyebiliriz: Kendini ifade etme imkânı arttıkça yeni örgütlenmeler gerçekleşir. İlahiyat ve İHL Mezunları dernekleri ve sivil teşekküller

yanında, resmi olarak tanınmasalar da herkesin bildiği ve toplumsal meşruiyet krizini belli ölçüde aşmış cemaat yapıları varlıklarını bu zeminde izhar edebildiler. Bu yapılar, toplumla bir ilişki kurma imkânı olarak dergiler çıkardı. Bu dergilerin bilinen örneklerinden birisi İslam Medeniyeti Dergisi'dir.

İslam Medeniyeti Dergisi (1967), Türkiye İslam Enstitüleri Talebe Birliği adına Gnl. Bşk. Cahid Baltacı, Yazı işleri Md. İsmail L. Çakan, S. Arif Emre, Timurtaş Uçar, Ali Ulvi Kurucu, Celal Yeniçeri, İbrahim Canan, Hekimoğlu İsmail, Veli Ertan, Necat Birinci, Gürbüz Azak, A. Suphi Furat, Yusuf Ziya Kavakçı, Ali ŞAFAK, Ali Rıza Temel, Mevdudi, A. Kadir Udeh, M. Said Çekmegil, Sabri Akdeniz, Mehmet Eröz, Ali Özek, Tayyar Altıkulaç, Yusuf Karadavi, Halil Can, Mahir İz, Mustafa Miyasoğlu, Necla Pekolcay, Fahreddin Olguner, Hilmi Kurtuluş, Süleyman Karagülle, Ragıp Güzel, Muhammed Hamidullah, Salih Tuğ, Bekir Sadak, N. Fazıl Kısakürek, Mehmet Aydın, A. Nihat Asya, Peyami Safa, Fehmi Koru, Ş. Mustafa Sabri, Ergun Göze, Osman Turan, Tayyip Okiç, Ali Murat Daryal, Necmettin Erbakan, Mucteba Uğur, M. Necati Sepetçioğlu, Osman Cilacı, İhsan Işık, Bekir Topaloğlu, Kenan Seyithanoğlu, Osman Öztürk, Tantavi Cevheri, Ali Bulaç, Yakup Çiçek, Sadık Albayrak, Halis Ayhan gibi sonraki dönemlerde de etkili olmuş çok sayıda yazarı bünyesinde toplamıştı. Sonraki dönemde farklı çizgileri birincil düzeyde temsil eden insanları bir arada toplayan dergi, dönemin din ve siyaset tasavvurunda belirleyici bir yer tutan milliyetçilikten İslamcılığa tüm ara tonları bünyesinde barındırıyor. Yine dönemin ana gündemlerinden birisi olan anti-komünist vurgu açıkça derginin gündemlerinde ve dilinde gözlemleniyor. Dergi uzun vadeli ilmi bir zemin oluşturma maksadında olduğunu belirtmekte ve günlük siyasetten de uzaklaşarak sorunları ilmi açıdan ele alma ve tetkik etme hedefini gütmektedir. Ayrıca üniversiteler dışında bir sivil zemin oluşturma arzusunun ve hedefinin de altı çizilmektedir. İslam düşüncesinin günümüzdeki yansıması olan tartışmalara da yer veren dergi kendi çizgisini "ehl-i sünnet" olarak tanımlamaktadır. Dergi, yeni Türkiye'de modern düşünce akımları ve kavramlarının tartışılmasında İslam'ın dışlanmasına dikkatleri

çekerek, İslam'ı ve onun inşa ettiği medeniyeti yeniden gündeme taşımayı da kendisine addetmektedir.²⁹

ÖNDER İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği bünyesinde çıkarılan **Tohum Dergisi** de dernek üye ve takipçilerinin fikir, düşünce ve taleplerini iletebileceği bir mecra oluşturmak gibi amaçlarla yayınlanmaya başlar. Dönemin usta kalemlerini çevresinde toplamanın yanı sıra, genç yeteneklere de kendilerini geliştirebilecekleri bir zemin oluşturan Tohum Dergisi, kısa zamanda İmam Hatip öğrencileri, üniversite gençliği ve kültür-sanat dünyasının önemli temsilcileri arasında popülerlik kazanır. Derginin Beyazıt, Beyazsaray'da bulunan genel merkezi bir taraftan fikir/sanat camiasının buluşma noktası haline gelirken, diğer taraftan dergi, dernek faaliyetlerinin de omurgasını oluşturan, bir nevi zihni faaliyet alanı olur. Derginin içeriğinde gündeme dair makaleler, makale çevirileri, imam hatip ve din eğitimine dair haberler, reklamlar, kitap okuma listeleri, duyurular, dernek bildirimleri yer almaktadır. Dönemin birçok dergisinde belirgin bir yer tutan anti-komünist refleks, Tohum'da da açıkça gözlemlenebilir.

Tohum Dergisi, ülkemizde eşine az rastlanır şekilde, zaman zaman ara verse de 50 yılı aşkın süredir yayın hayatına devam edebilmiştir.³⁰

Günümüzde yaygın olarak karşılaştığımız cemaat dergileri olgusunun ilk örnekleri arasında Risale-i Nûr camiasının dergileri yer almaktadır.

T.C.'nin kuruluş yıllarından itibaren cemaat vb. dini örgütlenme biçimleri tasfiye edilmiş ve yasaklanmıştı. Bu yüzden cemaat vb. yapılar faaliyetlerini gizlilik esasıyla sürdürmek zorunda bırakılmıştı. Yukarıda bahsettiğimiz ifade kanallarının genişlemesine bağlı olarak Nurcu diye tanımlanan camia da kendini ifade etme imkânı olarak dergi ve gazeteler çıkarmaya başladı.

29 Dergi ile ilgili ayrıntılı bir değerlendirme için bkz., Vahdettin Işık, A. Köroğlu, Y. E. Sezgin (Ed.), a.g.e., Fatih Kucur, "İslam Medeniyeti Dergisi, İslam'ın Son Kalesinde Bir Umud", s. 483-499.

30 Dergi ile ilgili ayrıntılı bir değerlendirme için bkz., Vahdettin Işık, A. Köroğlu, Y. E. Sezgin (Ed.), a.g.e., Tuba Aydın, "Tohum Dergisi, Semiyolojik Bir Okuma", s. 467-480.

Nur talebelerini gazete çıkarmaya sevk eden sebeplerin en başında Risale-i Nurların neşri önündeki engeller ve buna karşın 27 Mayıs ihtilalinin basın hak ve özgürlüklerine ilişkin getirdiği düzenlemeler olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim 27 Mayıs ihtilaliyle birlikte, Risale-i Nurların neşri neredeyse imkânsız hale gelmişti. Sıkıyönetim komutanlığı bu kitapları basan matbaalara el koymakta ve matbaa sahiplerini de hiçbir mahkeme kararı olmadan hapse atmaktaydı. Bu yüzden de matbaalar Risale-i Nurları basamaz hale gelmişti. Öte yandan ihtilalden hemen sonra 1961 yılında çıkarılan bir dizi yasayla basın çalışanlarını gözeten ve onlara önemli haklar getiren birtakım düzenlemeler yapılmıştı. Bu düzenlemelere göre; ‘basın hürdür, sansür edilemez, yayın yasağı konamaz, gazete ve dergi toplatılamaz ve kapatılamaz, gazete ve dergi çıkarmak için önceden izin alınmaz, haber, düşünce ve kanıların yayınlanması engellenemez, matbaalara ve basın araçlarına el konamaz ve gazete ve dergiler ancak yargıç kararıyla toplatılabilirdi.’³¹

Bir yandan Risale-i Nurların neşri önündeki engeller, öte yandan gazete ve dergi neşriyatının önünün bizzat devlet eliyle açılmasıyla Said Özdemir önderliğinde ve aralarında Ali Gürbüz, Muzaffer Deligöz, İsmail Anbarlı ve Zeki Birbilir gibi farklı mesleklere mensup bir grup genç, Risale-i Nurları halka ulaştırmak amacıyla gazeteciliğe girişmişlerdir. Zira ilerde gazetelerin içeriklerinden de görüleceği gibi bu gazetelerin temel hedefi, kitap halinde neşredilemeyen Risale-i Nurları kitap yerine gazete yazılarıyla Anadolu’ya ulaştırmaktır.

1960 yılında Said Nursi’nin ölmesiyle Risale-i Nurları basma ve yaymayı kendilerine esas meşgale olarak belirleyen Nur camiası hiç kuşkusuz o dönemde düşünsel üretime ciddi katkılar yapmıştı. 1960 askeri idaresinin sıkı tedbirleri ve sıkıyönetimin bulunması, Risale-i Nurların basım ve dağıtım imkânlarını zorlaştırması üzerine Nur talebeleri 1963 yılında basın-yayın faaliyetlerine girişmişlerdir. Kasım 1963 tarihinde Ankara’da yayın hayatına başlayan haftalık İhlas Gazetesi ve bu gazetenin kapatılmasıyla yine aynı ekip tarafından 1964 yılında İzmir’de çıkarılan Zülfikar ve Uhuvvet Gazetelerinin

31 1961 Anayasası, Madde 22,23,25,27. Ayrıntılı bilgi için Bkz. <https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm> Erişim tarihi: 12.05.2015.

hangi ihtiyaca binaen neşredildikleri, yayımlandıkları dönemde ne tür meseleleri konu edindikleri ve siyasi, ekonomik ve toplumsal olaylara karşı takındıkları tutumları incelendiğinde, 1950'lerde yayın hayatına başlayan 'Hür Adam' ve 'Büyük Cihad' gazeteleri ile ardından 1960'lı yıllardaki 'Bediulbeyan (1963)', 'Bediuzzaman', 'İrşat' (1963) ve 'Hareket' (1964) gazeteleri ile benzer işlevler gördükleri söylenebilir. Sıkıyönetim koşulları zaman zaman yasaklanan ve hatta temelli kapatılan gazetelerin birinin sonunu hazırlarken bir diğerrinin de doğuşuna vesile olmuştur.³²

Cemaat örneğinde değindığımız bu çabaların bir benzeri de resmi mevzuata göre kurulan örgütlü yapılarda gözlemlenmektedir. Bu yapıların en eskisi MTTB idi.

MTTB, 1916 yılında kurulmuş ve çeşitli evrelerden geçmiş bir yapıdır. 1965 yılında MTTB'de Genel Başkanlığa Rasim Cinisli'nin seçilmesiyle birliğin söylemi sağcı bir çizgiye evrilmişti. Ancak 60 darbesinin sıcaklığını koruduğu ve siyasi özgürlüklerin henüz sağlanamadığı bu dönemde MTTB için bir geçiş dönemi yaşanacaktı. MTTB, milliyetçi ve muhafazakar bir çizgiyi benimseyerek kendi buldukları noktayı "biz ne Bolşevîğiz, ne de komünistiz, biz milliyetperver ve dinimize hürmetkarız" diyerek tanımlıyordu. 1967 yılında, olaylı kongrelerden sonra, yeni genel başkan ancak 28. turda seçilebilmişti. Bu kongrede MTTB'ye genel başkan olarak İsmail Kahraman seçilir. Bu dönemde MTTB'de ciddi ayrışmalar yaşanır. Milliyetçilerin gittikçe kopmalarına paralel bir süreçte MTTB'de artık İslami çizgi hâkim hale gelmeye başlar.

MTTB'deki değişimler yayın organı olan **Milli Gençlik** dergisine de yansır. Nitekim 1970'in ikinci yarısında MTTB, amblemindeki kurt sembolünü çıkartarak yerine Kur'an'ı temsil eden bir kitap resmini koyar. Milli Gençlik dergisi de esasen yeni dönemde bu değişimi kitlelere anlatmaya aracılık eder.

32 Dergiler ve Nur Hareketinin dönemsel değeriendirilmesi ile ilgili olarak daha ayrıntılı bir tanıtım ve değeriendirme için bkz., Vahdetin Işık, A. Köroğlu, Y. E. Sezgin (Ed.), a.g.e, Alev Erkilet, "Zülfikar Mecmuası, 1960'lardaki Nur Hareketine Dair Bir Okuma Denemesi", s. 329-341; Ahmet Karakaya, "Nur Talebelerinin Sesi, İhlas-Zülfikar ve Uhuvvet Gazeteleri", s. 317-325.

Bu dönemdeki yayınlarına bakıldığında derginin yeni çizgisi Cumhuriyetin kurucu nesline ve bu neslin yapmış olduğu tepeden inme modernleşme uygulamalarına karşıdır. Zira Cumhuriyet modernleşmesi ile gençlik tarihi kökenlerinden kopartılarak batılı değerler doğrultusunda yetiştirilmeye çalışılmıştır. Bu duruma MTTB genel başkanlarından Abit Özmen dergide yayınlanan “Gerçekler ve Gençliğimiz” adlı makalesinde şöyle tepki gösterir: “Genç nesillere ilim diye batının kokuşan skolastiğinin dışında neyi getirdiniz?” (Milli Gençlik; 1974)

70’li yıllarda Türkiye, öğrenci hareketleri ile çalkalanmaktadır. Kavga mahalle ve sokaklara girmiştir. Sokaklar ve üniversiteler silahlanmış ve gençlik birbirini öldürmektedir. Milli Gençlik dergisi kendi kitlesi olan MTTB’yi bu kavgalardan her zaman uzak tutmaya çalışmış ve kavgayı körükleyecek hiçbir haber ve yoruma dergide yer vermemiştir. Milli Gençlik dergisine göre ülkedeki bu anarşi ortamının asıl nedeni batıcı ve laik eğitimle boş yetişen gençliğin içerisinde bulunduğu buhrandır. Bu buhrandan çıkış yolu da İslam’dır.

Milliyetçi Cephe’nin kurulması ile MTTB, Milli Gençlik dergisinin yayın politikasını da kapsayacak biçimde daha geniş kitlelere hitap edebilmek için bazı kararlar alır. Bu çerçevede dergi İslamcı gençliği MTTB çatısı altında toplayabilmek için de birleştirici bir yayın politikası izlemeye çalışır. MTTB’nin öngörüsüne göre Milli Gençlik dergisi ile küfürle mücadele edilecek, güçlü bir İslami yayın organı için eleman yetiştirilecek, silahlar değil fikirler konuşacak, İslamcı gençlik anarşiden uzak tutulacak ve derginin düzenli biçimde çıkarılması için gayret edilecektir (MTTB 53. Dönem Faaliyet Raporu).

Derginin, Batının İslam ülkelerinde bir sömürü aracı olarak yerleştirmeye çalıştığını varsaydığı demokratik yönetim sistemine de karşı şerhi vardır. Bu kapsamda Milli Gençlik dergisi emperyalizm ve kapitalizm arasında ortak bir bağ olduğuna inanmakta ve bunlara karşı kendi kültürel değerlerimizin yeniden diriltilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Dönemin İslami muhitlerinde yaygın olan tarih algısına uygun olarak, MTTB gençliği için ideal nesil ve ideal model Osmanlı medeniyetidir. Dolayısıyla yeniden büyük bir

medeniyet olmanın yolu geçmişi iyi anlayarak, geçmişten dersler çıkartarak yarınlara açılmakla olacaktır. Bu çerçevede, Milli Gençlik dergisinde en çok yer alan konular arasında Ayasofya meselesi yer alır. Nitekim MTTB kapatılana kadar Ayasofya meselesi gündemden hiç düşmez. Zira dergiye göre Ayasofya müze yapılarak Fatih'e ve Müslümanların yüz akı olan İstanbul'un fethinin aziz hatırasına ihanet edilmiştir.

Resmi tarihin tahriflerine karşı teyakkuzu esas alan dergi, unutturulan ya da çarpıtılarak aktarıldığı düşünülen bazı konulara da kendi penceresinden yeni yorumlar getirmeye çalışır. Bu çerçevede 31 Mart olayları ile ilgili olarak Milli Gençlik dergisinde resmi tarihi sorgulayıcı yazılar yayınlanmıştır (Milli Gençlik; 1975).

Milli Gençlik dergisinde en çok işlenen kişilerden biri Mehmet Akif'di. Mehmet Akif, Müslüman gençler için unutulmuş örnek bir düşünce ve eylem adamı olarak tanıtılır. Mehmet Akif özel sayıları yapıyor hatta Mehmet Akif kitapçıkları bastırılarak üniversite gençliğine dağıtılıyordu.

Bir bütün olarak bakıldığında derginin yayın dili ve söylemi MTTB'deki değişimlerle uyumludur. 70'li yılların başında MTTB, anti-komünist bir harekettir. Dolayısıyla Milli Gençlik dergisinde anti-komünizm hakkında çok sayıda yazı yayınlanmıştır.³³

Kuşkusuz Milli Gençlik'te yapılan tartışmaların seyri, Türkiye'nin gerek küresel sistem içerisindeki konumunu gerekse de devletin dinin konumuna ilişkin algısını ve bu konulara toplumun verdiği cevapları yansıtan ilginç bir örneklem oluşturmaktadır. Üstelik bu tartışmalar, bir derginin sınırlarını her geçen gün daha fazla aşmaya başlamıştır. Zamanla çeşitlenen ve bir anlamda da toparlanan İslamcı camia, hem söylemini zenginleştirmeye hem de kendini ifade etmek için çeşitlenmeye başlamıştı. Bu iddiamızı örnekleyen dergilerden birisi de Düşünce dergisidir.

1976 yılında yayınlanmaya başlayan **Düşünce** dergisi, 1979 yılının Kasım ayına kadar yayınlanmaya devam etmiştir. Dergi, Nisan

33 MTTB ve Milli Gençlik dergisi ile ilgili bir değerlendirme için bkz., Vahdettin Işık, A. Köroğlu, Y. E. Sezgin (Ed.), a.g.e., Serkan Yorgancılar, "Milli Türk Talebe Birliği ve Milli Gençlik Dergisi Üzerine Bir Değerlendirme", s. 367-375.

1976-Kasım 1979 arasındaki 3,5 yıllık dönemde verilen aralıklar ve bir arada çıkan sayılar nedeniyle 44 ayda, 34 sayı çıkabilmiştir.

Derginin kadrosuna baktığımızda³⁴ çoğunun Yüksek İslam Enstitüsü'nden aynı senelerde mezun oldukları ve Milli Gençlik dergisinde yazı yazdıkları görülmektedir. Derginin yazarlarının Tohum, İslami Hareket, Milli Gençlik Dergisi, Tevhid, Şura, Hicret dergileri ile Milli Gazete ve Yeni Devir Gazetesi'nde de yazdıkları görülmektedir. Aynı zamanda derginin son sayısında yer verdiği hicretin 1400. Yılı bildirgesi, Düşünce dergisinin yanında Fikir ve Sanatta Hareket, Sebül, Akıncılar, Hicret, İslami Hareket dergileri tarafından ortaklaşa hazırlanmıştır. Dergide en çok yazı yazan isim Ali Bulaç'tır. Bu çekirdek kadronun dışında Abdurrahman Arslan, Ahmed Şişman, Sedat Yenigün ve İsmet Özel de dergide yazı yazmıştır.

Dergide İslami ilimlere dair yazılar yanında edebi eserler, gündeme, yakın tarihe dair yazılar ve kitap değerlendirmeleri önemli bir yer işgal eder. Derginin gündemine yakından bakıldığında devlet, batılılaştırma, işçi hareketleri, İslami hareket ve siyasal gelişmeler gibi konuların öne çıktığı görülmektedir.³⁵

Devlet, Mülkiyet, Sömürgecilik, Emperyalizm gibi konulara dair yazılarda da görülebileceği gibi, İslamcı muhitte gözlemlenen dönemin sorunlarına karşı yeni bir dil kurma çabalarına Düşünce dergisi en belirgin örneği oluşturmaktadır.

Düşünce dergisinde görülen bu entelektüel yoğunluk yanında, benzer kaygıları taşıyan daha aktivist bir tutum da İslamcı muhitte kendine alan bulmaya başlamaktadır. Dönemin şartları düşünüldüğünde, hem küresel ölçekte hem de yerel bağlamda, sarsıcı olaylar yaşanmaktadır. Afganistan'ın 24 Aralık 1979'da başlayan SSCB tarafından işgali ve bu işgale karşı Müslümanların direnişi, 5 Temmuz 1977'de Ziyau'l-Hakk'ın Pakistan'da yaptığı askeri ihtilal, Şubat 1979'da İran'da meydana gelen görkemli İslam Devrimi gibi sarsıcı

34 Derginin ana kadrosunun şu isimlerden oluştuğunu söyleyebiliriz: Ali Bulaç, Ahmet Şişman, Ahmed Ağırakça, Bekir Karlığa, Beşir Eryarsoy, Necati Aktülün, Ömer Özbay, (Atıf) Hüseyin Besli, Sedat Yenigün ve Ahmet Kuru.

35 Düşünce dergisi ile ilgili bir değerlendirme için bkz., Vahdettin Işık, A. Köroğlu, Y. E. Sezgin (Ed.), a.g.e., Mehmed Erken, "Bir Yayıncılık Membaı Olarak Düşünce Dergisi", s. 401-415.

olayların en açık bir şekilde etkilediği muhitler arasında **Şûrâ, Tevhid ve Hicret** dergileri/gazeteleri özel bir yer işgal etmektedir.

Şûrâ, Tevhid ve Hicret gazetelerinde dikkati çeken en belirgin husus; savaşı, meydan okuyucu, sert bir dilin kullanılmış olmasıdır. Gazetelerin hemen bütün manşetlerinde bu husus ortaktır. Bu çerçevede dönemin İslamcı muhitlerinde sık kullanılan tağut, mustaz'af, müstekbir, daru'l-harb ve daru'l-İslam, hilafet, Cuma namazının sıhhati, sağcılık-gelenekçilik ve mukaddesatçılık eleştirisi, İslam Devleti ve demokrasi tartışmaları dergideki yazılarda görülür.

Bu dergiler Hilafet-bi'at(Aktaş, 1980, Bulaç, 1979), İstiklal Marşı'nın milleti oluşturan bir konsensüs metni olamayacağı(Eş, 1979a), Daru'l-İslam ve Daru'l-Harb tartışmaları (Eş, 1979d), partili mücadelenin meşruiyeti ve yeterliği, İran İslam Devrimi'ne bakış, üstadlık-ağabeylik eleştirisi gibi bir sonraki dönemi de derinden etkileyen tartışmalara mecra olmuştur.

Şûrâ, Tevhid ve Hicret gazetelerindeki yazarlara göre bir İslam Devleti kurmanın yolu İran'daki gibi bir halk devrimidir. Partilerle bu iş olmaz. Hatta siyasi partiler –burada siyasi parti ile kastettikleri MSP'dir- insanımızı demokratikleştirmekte, düzene entegre etmektedir. Siyasi partiler, ehven-i şer bile değildir, tağuti düzeni ayakta tutan kurumlardır. Partilerin yöneticileri de makam, mevki peşinde koşan, tüketim konforu içinde yaşayan kişilerdir. Bu konuda keskin eleştirilere dergilerde rastlamak mümkündür(Eş, 1979e).³⁶

Tek parti yönetiminin denetimi altında dünya ile irtibatları koparılan Türkiye Müslümanları, ulus-devlet çağında İslam ümmetinin diğer bölgelerinde oluşan müktesebatından etkilenmeye başladı. İslami var oluşun her türden kavram, kurum ve toplumsallığını tasfiye eden ya da “kullanışlı” hale getiren T.C. sınırları içerisinde çok ciddi bir irtifa kaybı yaşamıştır. Türkiye Müslümanlarının 1960'lı yıllarda yapılan çeviriler öncesi beslenme kaynaklarına bakıldığında, hem sayıca hem de nitelik olarak yaşanan çağı kavrama imkânlarının ne

36 Şûra-Tevhîd-Hicret dergileri ile ilgili bir değerlendirme için bkz., Vahdettin Işık, A. Köroğlu, Y. E. Sezgin (Ed.), a.g.e., Kâmil Yeşil, “Şûra-Tevhîd-Hicret Gazeteleri ve İslami Mücadelede Radikal Tavrı”, s. 401-415.

kadar sınırlı olduğu rahatlıkla görülebilir.³⁷ Mısır ve Suriye'deki İhvan-ı Müslimin Hareketlerinin müktesebatı ile Pakistan'daki Mevdudi'nin rehberliğini yaptığı Cemaat-i İslami'den ciddi olarak etkilenmeleri anlaşılabilir bir şeydi. Modern dünyanın sorunları ile daha doğrudan muhatap olan mezkûr Müslümanlar, hem kendilerini inşa hem de Avrupa kavram ve kurumlarını anlamlandırma meselesinde Türkiye'deki kapalı İslami camialara göre daha doğrudan bir hesaplaşma yaşamışlardı. Bu yüzden de bu Müslümanların eserleri ile tanışan pek çok Türkiyeli Müslüman bu müktesebattan oldukça etkilendiler. Sonraki dönemlerde İhvan ve Cemaat-i İslami birikimine karşı oldukça mesafeli, hatta düşmanca tutum sergileyen pek çok kişinin o dönemde yazdıklarına bakıldığında bu önermemizin ne kadar doğru olduğu daha iyi anlaşılabilir.³⁸

Türkiye Müslümanlarının bu dönemdeki en belirgin özelliklerinden biri de, özellikle 1950 yılı öncesinde oluşan ve soğuk savaş yıllarında da pekişen milliyetçi söylemlerle aralarına mesafe koymalarıdır. Bu süreçte Akıncı Güç ve Akıncılar dergisi arasında gözlemleyebileceğimiz farklılaşmalara³⁹ rağmen mezkûr çizgi gittikçe Türkiye'nin entelektüel ve siyasi dilini şekillendirmeye başlamıştır.

Türkiye'deki yerleşik din anlayışının eleştirisini yapan bu yeni dil dar'ul harb, dar'ül İslam, halife, millet, ibadet, rab, vatan, devlet gibi kavramları yeniden tarif ederek, muhafazakâr-sağcı dindarlık ile farklılığı kavramsal bir çerçeveye oturtmuştur.

Ümmetçi bir anlayışa sahip olan bu söylem 1980 sonrası yaygınlaşarak ve derinleşerek İslamcı muhitin cazibesine katkıda bulunmuştu. 1980 sonrası dergilerin diline bakıldığında, ümmetçi, muhalif ve yenilenmeci bu dilin gündemleri ve kavramları, sadece İslamcı muhitte değil, zamanla Türkiye'nin tüm siyasi mahfillerinde derin iz bıraktı. Dahası, devletin siyasetine de sirayet eden bu dil, gündelik

37 İsmail Kara'nın verdiği bilgiye göre, 1950'ye kadar Diyanetçe 26 yılda basılan ve parasız dağıtılan kitaplar yalnızca 30 tanedir. Bkz., İ. Kara, a.g.m., s. 159.

38 Sezai Karakoç, NFK, Korkut Özal'ın çevirileri, Nurcu muhitlerin bugünkü tutumuna aykırı olarak Hilal'in tutumu...

39 Akıncılar ve Akıncı Güç dergileri hakkında tanıtım ve bir değerlendirme için bkz., Vahdettin Işık, A. Köroğlu, Y. E. Sezgin (Ed.), a.g.e., Ertuğrul Zengin, "Akıncı Güç ve Akıncılar Dergilerinde Tartışmanın Şiddeti ve Şiddetin Dili", s. 379-397.

güdümlüdürler ve çeşitli şekillerde kollarlanmışlardır. Nitekim 80 darbesi sonrası bu hareketlerin önleri açılmıştır. Türkiye'deki yaygınlıklarının sebebi budur.

Aynı dönemi değerlendiren bazı İslamcılara göre ise Türkiye İslami Hareket tarihinin altın yılları 80'lerin ikinci yarısından 90'ların ikinci yarısına kadar olan yıllardır. Antiemperyalist (dolayısıyla ABD karşıtı) anlayışı temsil eden İslamcı söylemin yaygınlaşmasına paralel olarak İslamcılık en net şekilde bu yıllarda sağcılıktan ayrılmıştır. Nitekim ABD karşıtlığının en güçlü olduğu yıllar sözü edilen yıllardır ve tüm toplumda karşılık bulmuştur.

Bu tartışmaların dergilere de yansımalarını görebiliriz.

1980 sonrası yılların İslamcı dergicilik açısından oldukça çeşitlilik gösterdiğini söyleyebiliriz. Nitekim bu dönemde hemen her anlayışın dergisi vardır. Bu durumda dergiler üzerinde bir çalışma, dönemin gündem maddelerini yakından takip etme imkânını bize sunacaktır. Özellikle 1985'den itibaren çıkan İslamcı dergilerin gündemleri takip edildiğinde bu sürecin derin izlerine rastlanacaktır.

Kuşkusuz, 1980 askeri darbesi Türkiye'nin idari, siyasi, ekonomik ve toplumsal süreçlerini derinden etkileyen yakın tarihin en önemli olaylarından birisidir.

Toplum küresel sistem ile daha uyumlu hale getirmenin bir manivela kolu olarak girişilen bu darbe, bu uyumu bozabilecek her tür unsur gibi, ideolojik ve siyasi muhitleri de zabt-u rabt altına almak istiyordu. Bu amaçla kişiler gözaltına alındı, mahkûm edildi; idamlar uygulandı. Kurumlar tasfiye edildi. Resmi ve/veya gayri resmi tüm oluşumlar hizaya çekilmek istendi. Bu çerçevede İslamcı muhitlerde de Takrir-i Sükûn dönemine benzer bir tasfiye yaşandı. Öyle ki, ancak 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren birkaç dergi çıkabilmişti.⁴⁰

Bu dergilerin gündemlerine dikkatle bakıldığında⁴¹ küresel ölçekte yaşanan sorunlarla, ülkenin içinden geçtiği dönemin sorunların

40 İktibas, Şehadet...

41 Bu bölümdeki değerlendirmelerimizin kaynakları için tek tek dergi ve yazar ismi, yazı başlığı yerine toplu bir kaynak olarak şu yazıya bakılabilir; Vahdettin Işık, "1985-2000

ve İslamcılarının yeni arayışlarının dergilerin ana gündem başlıklarını oluşturduğu görülebiliyor. Siyasetin vesayet altına aldığı ve zımnen alan bıraktığı “Yerleşik ve/yahut Kurumsal Din Anlayışını Eleştirisi, Ordu Ve Din, Mekke Döneminde mi Yaşıyoruz, İslamizasyon Politikalarını Tartışmak, Amerikancı İslam” vb. başlıklarda da gözlemlenebileceği gibi, özellikle NATO konseptinde şekillendirilen ve T.C. devletinin üstlendiği rolü eleştiren ve devlet-din ilişkilerinin mevcut konseptini ifşa etmeyi önceleyen yazıların belli bir yekûn oluşturduğunu görüyoruz. Bu yazıları **ABD’nin BOP** çerçevesinde İslamcılarla iş tuttuğu iddialarının tarihsel arka planı sayabiliriz. Bununla irtibat halinde, ümmetin farklı bölgelerinden haberlerin dergilerde çok ciddi bir yer tuttuğu görülüyor. Öyle ki, “Afgan Cihadı, İran-İrak Savaşı, Güney Afrika Irkçı Rejimi ve Müslümanlar, Sudan’ın Siyasi Tarihi ve İslamlaşma Politikası, İhvan: Bir Hareket Ya da Bir Parti, Müslim Enstitü, Fethi Yeken ile Söyleşi, Mısır’da Seçimler Yaklaşırken, Suriye’nin Muhalefeti, Hizbullah’ın Direnişi ve Rehineler Sorunu, Tunus’ta Yeni Gelişmeler, Arafat Devrimi Tamamlıyor mu, Burma Müslümanları, Nijerya’da Müslümanlar, Cezayir, İç Savaş ve Afrika, Bosna, İslam Birleşmiş Milletleri, Kürdistan mı Kuruluyor, Mısır’da İslam ve Demokrasi” başlıkları dönemin pek çok dergisinde bir arada görülebiliyor. Bu durumu hem ümmet bilincinin oluşturduğu ilgi alanındaki genişlemeyle hem de askeri cuntanın baskıları yüzünden Türkiye Müslümanlarının kendi sorunlarını doğrudan konuşamamaları yüzünden, diğer Müslümanlar dolayısıyla kendini de konuşmak olarak yorumlayabiliriz. Bu gündemlerde, İslamcı hareketler arasındaki mezhebi ve usuli farklılıkların bugün olduğu kadar sorunlaştırılmaması dikkatimizi çekmektedir. Öyle ki, “İslam Ortak Pazarı”nın konuşulduğu bu dönemde, Batı işgali ve sömürüsü karşısında “direniş” gösteren hemen her muhit ortak paydaya alınabiliyor.

Dönemin en önemli gündem maddelerinden birini de “İslam’ı Anlamada Kaynak ve Yöntem Tartışmaları” oluşturuyor. Bu çerçevede, kavram çalışmaları hemen her dönemin her dergisinde sık rastlanılan konu başlıklarından birisidir. Bu kavram çalışmaları ağırlıklı

Yılları Arasında Çıkan İslamcı Dergilerin Gündemleri”, Umran Dergisi, Şubat 2006, S. 143, s.81.

olarak Tevhid, din, İlah, Rab vb. temel İslami kavramlarını işlemekle beraber, İslam ve Laiklik, Sekülerizm ve Din, Laiklik İdeoloji mi, İslam ve Çağdaşlık, Türk-İslam Sentezi başlıklarında yapılan tartışmalarda da gözlemlenebileceği gibi bir yandan darbe düzeninin belirlediği kimlik çerçevesinin sorunlaştırıldığına öte yandan da arı duru bir kimlik çerçevesi inşa çabasına tanık oluyoruz.

“Yozlaşmadan Değişmenin İmkânları”, “Demokrasiyi Yeniden Yorumlamak”, “İktidar Arayışının Eşiğinde Düşünmek” gibi başlıklar, zayıflayan radikal çizgi gibi İslamcı bir başka çizgi olan RP (Refah Partisi) çizgisinin iktidar koşusunu anlamlandırmayı deniyor.

“İslâmî Mücadelede Yöntem Olarak Partili Mücadelenin İmkân”ı gibi değişmez gündemler üzerine yazılar devam ederken, değişim/ tökezlemek/ çözülmemenin gereği üzerine vurgular artıyor.

İslamcı çevrelerdeki fikri ve siyasi ayrışma belirtileri belirgin bir şekilde bu başlıklarda gözlemlenebiliyor: Sistem içi mücadeleyi öncelleyen/partili tarz ile sistem dışılık iddiası olanların safları daha bir ayrılıyor.

Bugünden bakıldığında, bu iki iddiaya kendini nisbet edenlerin durumlarını karşılaştırmak, Türkiye’de siyasi kesimlerin iddialarını hem süreklilik hem de tutarlılık açısından gözlemlemek, ilginç bir imkânı bünyesinde barındırmaktadır. Kimlerin ne kadar sistem dışı kalabildiğini, hayatın çok vecheli penceresinde bugün tespit etme imkânımız dünden daha fazla var. Bu durumu bir imkâna dönüştürebildiğimiz oranda, hepimizin kendi iskeletini, kısa da olsa, tarih sahnesinde görmesi ilginç bir tecrübe sayılmalıdır.

Darbenin doğrudan etkisinin azalmaya başlaması ile dönemin dergilerinde, dış gündem yoğunluğu da belirgin olarak azalmış görünüyor. Toplumsal Proje Arayışları, İç Politika Değerlendirmeleri, Kadın Mevzu’una Dair İlgi, Kur’an Usulü ve Sünnet Tartışmaları, Tesettür Konusunda Yozlaşmaya Dikkat Çeken Yazılar, İslamcı Ayrışmada Taraf Olarak Sivil Toplum/Demokrasi Değerlendirmeleri ve Kürt Sorunu Tartışmaları sürüyor.

Dönemin ilginç gündemlerinden birisi de Cezaevlerinde İşkençeler ile İşkençe olgusu karşısında Müslümanların tutumu ile ilgili.

Benzer bir ilgiyi, dönemin en önemli sorunlarından olan fail-i meçhul cinayetlerde de görüyoruz.

Gittikçe Değişmez Gündemlerin Konusu Olacak TC-İsrail işbirliğine ilişkin tepki çağrısı var.

“Yeni Dünya Düzeni ve Müslümanlar” Üzerine Değerlendirmelerle, Yeni Küresel Süreci Anlamlandırma gayretleri sürüyor. Bu çerçevede, Türkiye Müslümanları arasında da yeni dönemin mücadele dili ve yöntemi üzerinde ayrıntılı tartışmalar yapılıyor. “Siyasal İslam’ın Başarı Şansı, Modern Zamanlarda Siyasal İslam Olgusu, Siyasal İslam’ın Başarı Şansı, Türkiye’de Siyasal İslam Deneyimi, Dar İklimler Kıskaçında İslami Hareket ve Siyasal İslam, İslam ve Demokrasi, Yeni Bir Demokrasiye Doğru, İslam ve Demokrasi Bağdaşır mı, Müslüman Demokrat Olabilir mi, Nasıl Bir Devlet” gibi başlıklar etrafında yapılan bu tartışma, kurulması düşünülen yeni bir ideal devlet modelini değil, mevcut sisteme bir şekilde katılmaya karar vermiş insanların, işleyen bu sisteme yönelik taleplerini içeriyor.

Bu yaklaşımla dönemin önemli gerilim noktalarından birisi olan sistem-içi mücadelenin imkânlarına teorik zemin oluşturuluyor. Üstelik bir yönelim olmaktan öte, alt başlıkları da olan bir programa, bir çerçeveye kavuşmaya başlıyor.

Bu tartışmaların karşı kutbunda ise “İslamcılık mı Yeni Sağcılık mı, Birey ve Bireycilik, Laiklik Din Özgürlüğünü Koruyabilir mi, Türk Müslümanlığı ve İslam Deizmi mi, Rejimin Kimliği ve Müslümanların Kimliksizliği” başlıkları altında yayınlanan yazılarla sistem içi mücadeleyi önceleyen çevreler “yeni sağcılar” olarak tanımlanıyor ve kimliksizleşmekle suçlanıyor. Böylece sistem içi mücadeleyi esas alan tezlerin yanlışlığına ilişkin kavramsal altyapı çalışmaları oluşmaya başlıyor.

Kuşkusuz, 28 Şubat 1997 post-modern darbe sürecinin dergilerin gündemleri üzerindeki derin etkisini gözlemleyebiliyoruz. “Demokratik Faşizmin Yeni Ceza Yasası; Baskı, Zulüm ve Zindan, Mücadele Sorumluluğu Ertelenemez, Darbe Dönemlerinde Çözülüşün Nedenleri ve Direnişin İmkânları, Darbe Süreci Geçici Değil, Kararlılığımız Umuttur, İslamcılık Eleştirileri Tutarlı mı, Türkiye

Müslümanlarının Kendilerini Aşma Yolu: Reformistlik mi Devrimcilik mi, Dilenerek Değil Ancak Direnerek Var Olabiliriz, Sivil İtatsızlık Bir Kaçış mı, Bir Yöntem mi, Tunuslaşma Yolunda Türkiye, Tevhidi Bilinçlenme Süreci Milliyetçi-Mukaddesatçı Çizgiyi İkinci Kez Aşmalıdır, Başörtüsü Zulmü ve Tavır, Yerlilik Temel Bir Sorunsal mı, Sapma mı, Yılgınlık Psikolojisi “Devrimci Şahitlik’le Umuda Dönüşecektir” başlıklarında da görülebileceği gibi, 28 Şubat 1997 darbesinin derin izleri gündeme de üsluba da sinmiştir.

RP’nin kapatılması sonrası yapılan tartışmalar açıkça AK Parti’nin doğuşunun söylem aşamasındaki hazırlığı niteliğindedir. “RP ve Yeni Yönelimler, Erdoğan: Dinci Siyaseti Bıraktık” başlıklı yazılar, bir anlamda AK Parti’nin doğuş sürecine ilişkin tarihsel bir dipnot olarak algılanabilir.

Günümüzün en temel konularından birisini oluşturan FETÖ’nün gittikçe derinleşen ve genişleyen güç temerküzünün somut göstergelerinden birisi olan ABANT Toplantıları ve bu toplantılar ile ilgili yapılan değerlendirmelerin sıhhati, toplantıları tertipleyen çevrenin bugün geldiği noktaya bakılarak, artık deneylebilir. Dar bir çevre dışında bu toplantılara katılmayı bir itibar oluşturma imkânı olarak gören dönemin aydınlarının kimler olduğunu görmek de, düşüncenin hangi kırılğan insanların elinde şekil aldığını gösteren ibretli bir durum olarak yeniden hatırlanmalıdır.

Abdullah Öcalan’ın yakalanması ile Kürt sorununda gelinen merhale hakkında yapılan tartışmalar da dönemin en önemli gündemlerinden birini oluşturuyor; bu gündem dolayımından kullanılan dil ve yaklaşım ile günümüzde gelinen noktanın karşılaştırılması da benzer bir düşünce seyyahiyetini göstermektedir.

Günümüzdeki kitap ilgisi ile karşılaştırıldığında, dönemin dergilerinde yer alan Kitap Tanıtım ve Değerlendirme yazılarının bir ilgi ve eğilim tespiti açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ayı bir çalışmanın konusu olabilecek bu meselede dikkatimizi çeken şey, dönemin dergilerinde “Kitap Okuma”nın önemli bir yer işgal ettiği gerçeğidir. Bunun kitlesel bir ilginin göstergesi olarak da okunabileceğini düşünüyorum. Şimdilerde daha çok mesleki ilginin

bir nesnesi olan kitap okuma meselesinin o günlerde daha çok kimlik inşasında vazgeçilmez bir imkân olarak görüldüğü söylenebilir.

SONUÇ / DEĞERLENDİRME

Yazının başlangıcında da belirttiğimiz gibi, yaklaşık yüzyıllık bir zaman dilimi hakkında konuştuğumuzun farkında olarak değerlendirmelerimizin dilinde ciddi bir ihtiyat olmalıdır. Bu hem yüzyılı ihata etmenin hem de tespit ve değerlendirmelerimizin hülasa olarak ifade edilmesinin zorlukları ile ilgili bir durumdur.

Geçmişin bugün ile irtibatlı olarak okunması bir anlamda vazgeçilmez olsa da, bugünün verili dilini, kabullerini ve imkânlarını esas alarak bir geçmiş değerlendirmesi yapmak yanıltıcı olabilir. Nitekim geçmişe dair değerlendirmelerin birçoğunda, hal-i hazırdaki kabullerin ayrışma noktalarına gerekçe devşirmek yaygın bir tutumdur. Mesela İslâmcılıktan bir sapma olup olmadığından, Türk sağının kökenlerinin nerelerde aranması gerektiğine kadar pek çok konu ve tartışma, dönemin yayınlarındaki örnekler üzerinden temellendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda mevcut İslâmî söylemlerin geleneksel İslâmcılıktan ayrışan yönlerine dikkat çekilmiş, çok kere dönemin şartları içerisinde ele alınması gereken dilin ve söylemin entelektüel zayıflığının altı çizilmiştir. Oysa yüzyıl önce yayınlanan Sırat-ı Müstakim dergisinin yazar kadrosu, konu çeşitliliği ve dil zenginliği ile günümüzde yayınlanan dergiler arasında bir mukayese bizi bu yargıyı doğrulamaya götürebilirse de, bu yargının bir tespit olmanın ötesinde açıklayıcı değeri tartışmalıdır. Zira gündem, dil ve konu çeşitliliği dönemin imkânları gibi sorunlarından da etkilenmektedir. Mesela, Türk Ceza Hukuku'nun mülga 163. Maddesinin cari olduğu dönemlerde, İslamcı dilin doğrudan kendini ifade etmek yerine daha dolaylı bir dil kullanmasını, İslamcı muhitlerin Türkiye'deki sorunlar yerine İran, Afganistan, Filistin vb. sorunlara daha fazla ilgi gösterdiği şeklinde yorumlamak doğru olmayabilir. Yine de ifade edebiliriz ki, Cumhuriyet'in kuruluşunu takip eden ilk yıllarda, varlığını şiddetle hissettiren bir *söylem sıkışmasının* kendini giderek iyice daraltan bir siyasal hesaba kilitlendiği açıktır.⁴² Farklı

42 Bkz.; N. Subaşı, a.g.m., s. 43-58.

bir düzlemde Türkiye'nin NATO üyesi olması ile başlayan yılların ardından, İslamcı dergilerde gözlemlenen anti-komünist dilin şiddeti ve yaygınlığı ile dönemin siyasi konseptinin ilişkisi inkâr edilemez. Keza bu dönemlerde yayınlanan İslamcı dergilerde yer alan çalışmalar, Türk sağının oluşumu açısından da ilginç bir kaynaklık özelliğine sahiptirler. Nitekim bu dönemde İslâmcılar, modernizme ve laisizme dönük tepkilerini antikomünizme yansıtmış; böylelikle Soğuk Savaşın anti-komünist teyakkuz bilinci içindeki devlet politikasıyla paralel bir zemine oturmuştur. Baskıcı tek parti dönemi ve yoksunluklarla geçen Dünya Savaşı yıllarının biriktirdiği tepki karşısında devletin büyüyen siyasi ve manevî meşruiyet sıkıntısı, bu ortak paydaya devletin kapı aralamasına yol açmıştı.⁴³

Özellikle Cumhuriyet idaresinin hâkim olduğu yıllarda gözlemlenen idari ve kanuni çerçevenin bu türden bir söylem sıkışmasına sebep olduğu iddia edilebilir. Hilâfetin İlgası, Tevhid-i Tedrisat, Şer'iyye ve Evkaf Vekâletinin Lağvı, alfabe değişimi vb. düzenlemeler İslam'ın kendini ifade etme imkânlarını tam anlamıyla sınırlamıştı. Nitekim Ş. Mardin'in de ifade ettiği gibi, Cumhuriyet idaresinin hâkim olduğu yılların çoğunda Müslümanların kendilerini ifade edebilecekleri mecra ve imkânlar resmi yollarla fazlasıyla sınırlı kalmıştır.⁴⁴ Belki, Mardin'in belirttiği kanallara, türlü mahrumiyetler içerisinde varlığını devam ettiren **medreseleri** eklememiz lazım gelir. Mezkûr dönemlerde yayınlanan İslamcı dergilerdeki yön, tercih ve temayül açısından gözlemlenebilecek zayıflık ya da değişmelerin bu zeminle irtibatına dikkat etmemiz gerekiyor.⁴⁵

Yine de, mezkûr dergilerin az çok farklı bir dil, çerçeve ve tahayyül çeşitliliğine sahip oldukları söylenebilir. Sonraki yıllarda git-tikçe belirginleşen anlama biçimlerinin ve kurumsal yapılanmaların istikametini belirleyecek ayrışma ve tercihlerin yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlaması da yönetimin baskılayıcı tutumundaki gevşemeyle paralel bir süreç takip ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Elbette bu "gevşeme" sadece idarenin keyfine kalmış bir şey olarak

43 Bkz., A. Bulaç, age., s. : 54; Tanıl Bora, Türk Sağının Üç Hâli –Milliyetçilik, Muhafazakârlık, İslâmcılık-, 2.b., Birikim Yayınları, İstanbul, 1999., s. 82-83.

44 Bkz., Şerif Mardin, Türkiye'de Din ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul, 1991.

45 Bkz., İsmail Kara, a.g.m., s. 156.

algılanmamalıdır. Gerek küresel süreçte yaşanan gelişmelerin gerekse de Türkiye toplumunun sosyolojik imkânlarının bu “gevşeme”yi ciddi ölçüde etkilediğini düşünüyorum.

Necdet Subaşı'nın yerinde tespitiyle ifade edersek, “genel olarak bakıldığında 1923-1960 yılları arasında üretilen İslâmî söylem, gündelik tartışmaların yarattığı gerilimleri kontrol etmek ve yönlendirmekten çok, mevcut gelişmelerin doğurduğu zararları en aza indirmek peşindedirler.”⁴⁶ Bu çerçeveden bakıldığında, İslamcı dergilerde görülen dilin daha çok savunmacı bir dil kullandığı görülmektedir.

Varlık alanı daraltılmış süreçlerde çok da yadırganamayacak bu tutumun benzerlerini yakın geçmişte de görmek mümkündür. Nitekim Ali Emiri örneğinde de görülebileceği gibi, bir yıkım operasyonuna, bir yangına maruz kalmış gibi, evin içinden ne kurtarırsa kârdır diyen bir sorumlu adamın tutumuna benzetilebilir bu tutum. Bu tutumu kolayca yaftalayan tanımlayıcı-yargılayıcı bir dil kullanmaktan kaçınmak, anlamayı deneyen bir “iç dil” oluşturmak daha doğru bir tutum olabilir diye düşünüyorum.

Yine de, Cumhuriyet dönemi İslâmıcı dergilerinde karşılaştığımız dilin, açıkça temellendirilmiş bir söylemden çok, Osmanlı dönemi İslâmcılığına göre gündem daralması ve bir anlamda da sığlaşması yaşadığı gerçeğini ciddi olarak tahlil etmemiz gerekmektedir.⁴⁷ Cumhuriyet öncesi birikimin söz konusu dönemle birlikte daralmasının ve sığlaşmasının nedenleri üzerinde düşünmek, günümüzdeki entelektüel dilin imkân ve sınırlılıklarını anlamaya da zemin oluşturacaktır. Pek çok sebebe ek olarak, yeni devletin oluşturduğu yeni cazibe merkezlerinin bozucu/parçalayıcı etkilerini hesaba katmadan yapılacak açıklamaların çözümleyici değerinin zayıf olacağını belirtmem gerekiyor.⁴⁸ Özellikle de yeni devletin hayatı tepeden inme yöntemlerle şekillendirmeye çalışması, tarihi İslam mirasını eski biçim ve üslupları içinde canlandırmaya imkân vermediği biliniyor. Bu yüzden, özellikle 1960'lı yıllarda ivme kazanan, bir çıkış arayışı olarak İslâmıcı söylemin geleneksel İslâmıcı yaklaşımları dışlayarak

46 N. Subaşı, agm.

47 bkz. Kara, İsmail, “Sunuş”, Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi-Metinler/Kişiler-, Risale Yay., İst., 1994, cilt: 3, s. 99-107

48 Bkz. İsmail Kara, a.g.m., s. 157.

kendine yeni bir dil bulma çabası da bu çerçevede yeniden değerlendirilmelidir. Nitekim bu dönemle ilgili yapılan çalışmaları yeterlilik, özgünlük ve ısrarlılık açısından eleştiren Ali Bulaç'a göre bu yayınlarda kullanılan ödünç kavramlar aracılığıyla İslâm hâkim düşünceye benzetilerek yeniden tanımlanmıştır. Bulaç, böylece Cumhuriyet öncesi İslâmcı akımların, kendi dönemlerinde ve şartlarında başlattıkları geleneğin bir zaman sonra başka şekillere büründüğünü, yeni normlar ve kılıflar içine girdiğini iddia etmektedir.⁴⁹

Sonuçta, devletin tercihleri içinde İslâm'ın nasıl bir veçhede sahip olabileceğine ilişkin beklentilere bağlı olarak, İslâmcı dergiler de kendine özgü bir tedirginlik içinde var olma çabası içinde olmuştur. Bu hassasiyeti zorlayan darbe vb. durumlar, sonraki süreçte belirlenen stratejileri derinden etkilemiştir.⁵⁰ Kuşkusuz etkinin sadece tek yönlü olduğu söylenemez. İslâmcı söylemin kendi dinamikleri içerisinde biriktirdiği ve süreklileştirdiği niyet, düşünce ve mükte-sebat da devletin siyasetini ve kurumlarını etkilemektedir. Bu yüzden, İslâmcı dergilerin dilini tek yönlü olarak siyasetin belirleyiciliğinde okumak yanıltıcı olacaktır.

49 Ali Bulaç, İslâm Dünyasında Düşünce Sorunları, 2.bs., Burhan Yayınları, İstanbul, 1983., s. 55-74

50 N. Subaşı, aynı makale